

APLICATIVO MÓVIL PARA LA SOLICITUD DE SERVICIO DE TAXI A TRAVÉS DE SMARTPHONE UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL EN LA CIUDAD DE CAACUPÉ, AÑO 2017

Marcos Antonio Coronel Cubilla¹, Hugo Javier Godoy
Mareco¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay

RESUMEN

El presente documento de investigación plasma todo el proceso de elaboración del Aplicativo Móvil para la Solicitud de Servicio de Taxi a través de un Smartphone utilizando la Tecnología GPS. Dicha Aplicación denominada AuxiTaxi, consiste en una interfaz accesible desde un dispositivo móvil con plataforma Android, desde el cual se puede solicitar el servicio de taxi, enviando dicha solicitud a los conductores mas cercanos de la ubicación del pasajero, conectando de este modo el servicio de taxi en tiempo real a los usuarios que lo requieran. Esta investigación es de tipo

descriptiva con enfoque cuantitativo y momento transversal, porque los datos previos son recolectados una sola vez. Se utiliza herramientas informáticas, tales como: Android Studio, XML, PHP, HTML y CSS, JAVASCRIPT, AJAX y MySQL, para el desarrollo del aplicativo para la solicitud de un servicio de taxi a través de Smartphone utilizando la tecnología Sistema de Posicionamiento Global, para ser implementado en la ciudad de Caacupé.

Palabras claves: Aplicativo Móvil, Solicitud de Servicio de Taxi.

Pregunta de investigación

¿Es factible el desarrollo de un aplicativo para la solicitud de un servicio de taxi a través de Smartphone utilizando la tecnología Sistema de Posicionamiento Global, para ser implementado en la ciudad de Caacupé, año 2017?

Diseño

El proyecto desarrollado se destinará a su implementación a todas las unidades de taxi, de la ciudad de Caacupé, como también a los usuarios de dicho servicio.

El dispositivo móvil en el cual se ejecutará la aplicación deberá contar con datos móviles activos constantemente para su funcionamiento, como así también mantener activo la recepción y transmisión de sus datos de posicionamiento GPS.

La aplicación móvil será compatible con un Smartphone que cuente con el Sistema Operativo Android desde la versión 4.4.3 en adelante.

Resultado

Con el desarrollo e implementación, se pretende brindar a los usuarios una herramienta que les permita solicitar un taxi en tiempo real por medio de la red de internet utilizando un aplicativo en la plataforma de Android, enviando su solicitud al conductor más cercano de su posición, avisando al taxista que alguien necesita sus servicios y la posición exacta del cliente que está solicitando su servicio.

Cabe resaltar que los usuarios podrán registrarse desde la aplicación misma, no a así los taxistas, ya que para ello deberán recurrir al administrador de su parada, este con una cuenta de acceso a la página web oficial de la AUXITAXI, registrará todos los datos básicos del conductor taxista, a la vez tendrá un acceso visual de la hora de todos los recorridos, ubicaciones en tiempo real de las unidades, todos los datos de todos los usuarios y taxistas.

Conclusión

Esta investigación obtuvo como resultado el desarrollo de una Aplicación denominada AuxiTaxi, el mismo consiste en una interfaz accesible desde un dispositivo móvil con plataforma android, desde el cual se puede solicitar el servicio de taxi, enviando dicha solicitud a los conductores mas cercanos de la ubicación del pasajero. Dicha herramienta logra conectar un servicio de taxi en tiempo real a los usuarios que lo requieran logrando hacer mas eficiente la modalidad de movilidad de las personas.

Todo esto se logra mediante la utilizacion de varias herramientas informáticas, tales como: Android Studio, XML, PHP, HTML y CSS, JAVASCRIPT, AJAX y MySQL.

En resumen, se logra desarrollar un aplicativo para la solicitud de un servicio de taxi a través de Smartphone utilizando la tecnología Sistema de Posicionamiento Global, para ser implementado en la ciudad de Caacupé.

INTRODUCCIÓN

La investigación corresponde a un Trabajo de Graduación, en el cual se expone el desarrollo de un Aplicativo Móvil, para la solicitud del servicio de taxi por medio de internet, que lleva por nombre "AUXITAXI".

Dicha herramienta informática, busca cambiar la modalidad de movilidad de las personas y hacerla mucho más eficiente como también segura, la función principal de esta Aplicación Móvil es la de conectar un servicio de taxi en tiempo real a las personas que lo requieran.

AuxiTaxi, es una Aplicación Móvil que permite localizar en tiempo real taxis cercanos al punto en el que se encuentra el usuario de la aplicación, a su vez, permite al taxista la recepción de peticiones, así como la visualización de la localización del cliente. La aplicación solicita al Pasajero marcar el lugar de recogida y el destino, desplegando la información del conductor asignado a su pedido, modelo del auto, número de chapa y el costo del trayecto elegido.

Para el desarrollo de dicho proyecto, se realizó previamente un estudio mediante la recolección de datos, a través de una encuesta realizada a un porcentaje de taxistas y usuarios de dicho servicio en la ciudad de Caacupé, constatando la disconformidad de algunos usuarios a la hora del uso del servicio, por algunos factores tales como: Pérdida de tiempo al solicitar el servicio vía telefónica o asistir personalmente a las paradas de taxis, La inseguridad, entre otros. Además, se confirma que un gran porcentaje de personas cuentan con Smartphone y acceso a internet, lo cual sirvió como base para afirmar la factibilidad de la implementación de una herramienta de software que permita solicitar el servicio de taxi desde la comodidad de sus dispositivos móviles. Por lo cual se consideró factible la implementación de este proyecto.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Desarrollar un aplicativo para la solicitud de un servicio de taxi a través de Smartphone utilizando la tecnología Sistema de Posicionamiento Global, para ser implementado en la ciudad de Caacupé. Año 2017.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El enfoque de la investigación es cuantitativa, porque se usa magnitudes numéricas que son tratadas mediante herramientas del campo de la estadística.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño de estudio

El tipo de la investigación es descriptivo por que los resultados son descriptos tal cual se manifiestan.

Población

Se usa como objetos de estudios 80 usuarios del servicio de taxi elegidos al azar y 30 taxistas de cada parada de dicho servicio existente en la ciudad de Caacupé.

Muestra

Se toma una muestra representativa de la población de los usuarios, que equivale al 62,5%, es decir, a 50 personas, y por parte de los taxistas se realizó una muestra representativa del 70% que fueron 21 personas, la implementación de las mismas, alcanzó para demostrar que ésta propuesta puede ser aplicada.

Recolección de datos

El método elegido para la recolección de los datos es la encuesta, y se utiliza la técnica del cuestionario estructurado con preguntas cerradas que permiten constatar y precisar los objetivos propuestos para la presente investigación.

El cuestionario, es la herramienta de investigación utilizada dentro del desarrollo del presente proyecto, que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados, el mismo está diseñado para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, la estructura de preguntas cerradas permitirán responder a los objetivos propuestos en la investigación previa. El instrumento de recolección de datos a utilizarse será un formulario impreso.

Análisis de datos

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

Consideraciones éticas

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.

Método del desarrollo del sistema

El método de desarrollo de software a utilizar es el de Prototipo Evolutivo.

El desarrollo del prototipo evolutivo se basa en la idea de desarrollar una implementación inicial exponiéndola a los comentarios del usuario y refinándola a través de las diferentes versiones hasta que se desarrolla un sistema adecuado.

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso independiente, se emplea más comúnmente como una técnica susceptible de implementarse dentro del contexto de cualquiera de los modelos del proceso expuestos. Sin importar la forma en que éste se aplique, el paradigma de construcción de prototipos ayuda al desarrollado de software y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de la construcción cuando los requisitos estén satisfechos. De esta manera, este ciclo de vida en particular, involucra al cliente más profundamente para adquirir el producto.

RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación

¿Le gustaría contar con un aplicativo móvil en donde el cliente le notifique el usufructo de sus servicios con la ubicación exacta de este?

RANGO	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	19	90%
NO	2	10%

Se observa que casi la totalidad de los taxistas en un 90% les gustaría contar en su terminal el aplicativo móvil a ser desarrollado e implementado, mientras que solamente al 10% no le interesaría contar con dicha aplicación.

Figura N° 1 – Aplicativo inicio de sesión

DISCUSIÓN

Utilizar los servicios de un taxi se ha vuelto una tarea tediosa, debido a varios factores, entre ellas las inestables condiciones climáticas, el caótico tráfico que aqueja a la ciudad, la falta de disponibilidad de tiempo para solicitar el servicio vía llamadas telefónicas o llegar hasta las paradas de taxis establecidas dentro de la ciudad, todos estos problemas requieren hacer uso de la tecnología para ofrecer soluciones.

Actualmente llamar a un operador de taxi puede tomar alrededor de unos 5 minutos lo cual lleva a consumir rápidamente el saldo del celular y este tiempo podría aumentar si el operador no conociera el lugar exacto de la ubicación del usuario.

La realización de este proyecto tiene como finalidad la construcción de una Aplicación Móvil que permita ofrecer un servicio seguro de taxis mediante la utilización de un smartphone que permita agilizar la identificación de la ubicación y facilitar la movilidad de las personas a su lugar de destino.

Esta aplicación hará uso de la tecnología disponible en la actualidad en beneficio de los clientes, con la que podrán interactuar a través de un único requisito que es poseer un teléfono inteligente que cuente con la plataforma de Android y tenga acceso a internet.

El punto más importante de la construcción de la aplicación es tratar de ofrecerles una mayor comodidad a los usuarios a la hora del usufructo de servicios de un taxi. El proyecto será viable ya que se cuenta con todos los recursos financieros, materiales y humanos.

El desarrollo de una Aplicación denominada AuxiTaxis, el mismo consiste en una interfaz accesible desde un dispositivo móvil con plataforma android, desde el cual se puede solicitar el servicio de taxi, enviando dicha solicitud a los conductores mas cercanos de la ubicación del pasajero. Dicha

herramienta logra conectar un servicio de taxi en tiempo real a los usuarios que lo requieran logrando hacer mas eficiente la modalidad de movilidad de las personas.

LISTA DE REFERENCIA

1. L. Hernández M, *Metodología de la investigación en ciencias de la salud*. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.2 Pressman, R.S. (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico*. New
2. R. Pressman, *ingeniería de software*. Boston, Massachusetts: McGraw Hill., 2021.
3. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
4. Estelbina Miranda de Alvarenga. *Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías*.- 2011
5. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
6. Torres Remon, M., 2009. *Normalización de base de datos*. Córdoba: El Cid Editor | apuntes.
7. García Mireles, G. and Rodríguez Jacobo, J., 2006. *Aplicación del modelado de procesos en un curso de ingeniería de software*. México, D.F.: Red Revista Electrónica de Investigación Educativa.